

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY

VOLUME 2
ISSUE 3 2022

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

2-JILD, 3-SON

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ
ТОМ-2, НОМЕР-3

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY
VOLUME-2, ISSUE-3

TOSHKENT - 2022

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ | INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY

№3 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-1419-2022-3>

BOSH MUHARRIR: | ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: | CHIEF EDITOR:

MIRZAYEV IBODULLA
f.f.d., professor (O'zbekiston)
МИРЗАЕВ ИБОДУЛЛА
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
MIRZAYEV IBODULLA
DSc, professor (Uzbekistan)

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI: | ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА: | DEPUTY CHIEF EDITOR:

JABBOROV NURBOY
f.f.d., professor (O'zbekiston)
ЖАББОРОВ НУРБОЙ
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
JABBOROV NURBOY
DSc, professor (Uzbekistan)

TAHRIRIY HAY'ATI:

Muhiddinov Muslihiddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sirojiddinov Shuhrat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dilorom Salohiy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sodiqov Qosimjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mark Tutan
f.f.d., professor (Fransiya)
Binnatova Almaz Ulvi
f.f.d., professor (Ozarbayjon)
To'xliyev Boqijon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shodmonov Nafas
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Ramiz Asker
f.f.d., professor (Ozarbayjon)
Yo'ldoshev Qozoqboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jo'raqulov Uzoq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Funda Toprak
f.f.d., professor (Turkiya)
Nabiulina Guzal
f.f.d., professor (Tatariston)
Yusupova Dilnavoz
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Rahim Ibrohim
f.f.d., professor (Afg'oniston)
Suvonova Jumagul
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Asadov Maqsud
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Sultanov Tulkin
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatilla
y.f.n., dotsent, huquqshunos (O'zbekiston)
Muhitdinova Badia
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Ruzmanova Roxila
dots., mas'ul kotib (O'zbekiston)
Narziyeva Ma'mura
kotib, o'qituvchi (O'zbekiston)

ILMIY MASLAHAT KENGASHI

Toshqulov Abduqodir
i.f.d., (O'zbekiston)
Xalmuradov Rustam
t.f.d., professor (O'zbekiston)
Eshqobil Shukur
O'zbekiston Respublikasida xizmat
ko'rsatgan madaniyat xodimi, shoir (O'zbekiston)
To'xtasinov Ilhom
p.f.d. (O'zbekiston)
Rixsiyeva Gulchehra
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Benedek Peri
f.f.d., professor (Vengriya)
Ko'chiyev Ismat
publisist, O'zbekiston va Belorussiya
yozuvchilar uyushmasi a'zosi (O'zbekiston)
Olimov Karomatillo
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Aitpayeva Gulnora
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rahmonov Nasimxon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shomusarov Shorustam
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dyu Rye Andre
f.f.d., professor (Fransiya)
Pervin Chapan
f.f.d., professor (Turkiya)
Hamroyev Juma
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Ibrohimov Elchin
f.f.n., professor (Ozarbayjon)
Jo'rayev Shokirjon
F-m.f.d., professor (O'zbekiston)
Hasanov Shavkat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Nurullo Oltoy
f.f.n., (Afg'oniston)
Xalliyeva Gulnoz
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Alim Labib
f.f.d., professor (Afg'oniston)
Nodira Afoqova
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Aftondil Erkinov
f.f.d., professor (O'zbekiston)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Мухиддинов Муслихиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сирожиддинов Шухрат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дилором Салохий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Содиков Косимжон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Марк Тутан
д.ф.н., профессор (Франция)
Биннатова Алмаз Улви
д.ф.н., профессор (Азербайджан)
Тухлиев Бокижон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шодмонов Нафас
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Рамиз Аскер
д.ф.н., профессор (Азербайджан)
Юлдашев Казакбай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Журакулов Узок
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Фунда Топрак
д.ф.н., профессор (Турция)
Набиуллина Гузаль
д.ф.н., профессор (Татаристан)
Юсупова Дилнавоз
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Рахим Иброхим
д.ф.н., профессор (Афганистан)
Сувонова Жумагул
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Асадов Максуд
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Султанов Тулкин
PhD, доцент (Узбекистан)
Мирзаев Рахматилла
к.ю.н., доцент (Узбекистан)
Мухитдинова Бадиа
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Рузманова Рохила
доц., отв. секретарь (Узбекистан)
Нарзиева Мамура
секретарь, преподаватель (Узбекистан)

НАУЧНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ:

Тошкуллов Абдукодир
к.э.д., (Узбекистан)
Халмуратов Рустам
д.т.н., профессор (Узбекистан)
Эшқобил Шукур
Заслуженный работник культуры
Республики Узбекистан, поэт (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н. (Узбекистан)
Рихсиева Гулчехра
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бенедек Пери
д.ф.н., профессор (Венгрия)
Кочиев Исмаи
Публицист, член Союза писателей
Узбекистана и Беларуси (Узбекистан)
Олимов Кароматилло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Айтпаева Гулнора
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Рахмонов Насимхон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шомусаров Шорустам
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дю Рье Андре
д.ф.н., профессор (Франция)
Первин Чапан
д.ф.н., профессор (Турция)
Хамроев Джума
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Иброхимов Элчин
к.ф.н., профессор (Азербайджан)
Джураев Шокирджон
д.ф.-м. н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Шавкат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Нурулло Олтой
к.ф.н., (Афганистан)
Халлиева Гулноз
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Алим Лабиб
д.ф.н., профессор (Афганистан)
Нодира Афокова
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Афтондил Эркинов
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD:

- Mukhiddinov Muslikhiddin**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sirojiddinov Shukhrat**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Rasulov Ravshankhuja**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dilorom Salokhiy**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sodikov Kosimjon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Mark Tutan**
Doc. of philol. scien., prof. (France)
- Binnatova Almaz Ulvi**
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Tukhliev Bokijon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Shodmonov Nafas**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Ramiz Asker**
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Yuldoshev Kozokboy**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Jurakulov Uzok**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Funda Toprak**
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)
- Nabiulina Guzal**
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)
- Yusupova Dilnavoz**
Doc. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Rakhim Ibrokhim**
Doc. of philol. scien., prof. (Afghanistan)
- Suvonova Jumagul**
Cand. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Asadov Makhsud**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sultanov Tulkin**
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
- Mirzayev Rahmatilla**
Cand. of legal scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Mukhitdinova Badia**
Cand. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Ruzmanova Rokhila**
Assoc. prof., Exec. Sec. (Uzbekistan)
- Narziyeva Ma'mura**
Secretary, teacher (Uzbekistan)

SCIENTIFIC ADVISORY BOARD:

- Toshkulov Abdukodir**
Doc. of econ. scien., (Uzbekistan)
- Khalmuradov Rustam**
Doc. of technic. scien., prof. (Uzbekistan)
- Eshqobil Shukur**
Honored Worker of Culture of the Republic of Uzbekistan, poet (Uzbekistan)
- Tukhtasinov Ilkhom**
Doc. of pedag. scien. (Uzbekistan)
- Rikhsieva Gulchekhra**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Benedek Peri**
Doc. of philol. scien., prof. (Hungary)
- Kochiyev Ismat**
Publicist, member of the Writers' Union of Uzbekistan and Belarus (Uzbekistan)
- Olimov Karomatullo**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dadaboev Khamidulla**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Aitpaeva Gulnora**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Rakhmonov Nasimxon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Shomusarov Shorustam**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dyu Rye Andre**
Doc. of philol. scien., prof. (France)
- Pervin Chapan**
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)
- Khamroev Juma**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Ibrokhimov Elchin**
Cand. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Juraev Shokirjon**
Doc. of phys.-math. scien., prof. (Uzbekistan)
- Khasanov Shavkat**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Nurullo Oltoy**
Cand. of philol. scien., (Afghanistan)
- Khallieva Gulnoz**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Alim Labib**
Doc. of philol. scien., prof. (Afghanistan)
- Nodira Afokova**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Aftondil Erkinov**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

HAQIQAT SARI SAFAR

1. **Sultonmurod Olim**
“LISON UT-TAYR”DA KOMPOZITSION QAT’IYAT, SIMMETRIYA
VA AYRIM NOMUTANOSIBLIKLER.....9

MA’RIFAT YOG’DUSI

2. **Rafiddinov Sayfiddin**
“MAHBUB UL-QULUB” ASARIDA QUR’ON OYATLARI.....23
3. **Rahmonova Zulayho**
ALISHER NAVOIY ASARLARIDA SHARIAT VA TARIQAT MUSHTARAKLIGI.....29
4. **Suvonova Jumagul**
“ARBA’IN”LAR JILOSI-AHLI ADAB IMOSI.....36
5. **Avaznazarov Odiljon**
ALISHER NAVOIY DOSTONLARIDAGI YO’L, YO’LOVCHI, SAFAR
VA MANZIL TALQINLARIDA BADIY TUSHLARNING ROLI.....44
6. **Farruxbek Olim**
“HOLOTI SAYYID HASAN ARDASHER”DA INSONIY VA IRFONiy FAZILATLAR...58

NAVOIY VA TILSHUNOSLIK MASALALARI

7. **Shodmonov Nafas, Shodmonov G’iyosiddin**
“XAMSA” ILMIY-TANQIDIY MATNLARI QIYOSIY TADQIQI
VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH MUAMMOSI.....64
8. **Ubaydullayeva Umida**
ALISHER NAVOIY “LAYLI VA MAJNUN” DOSTONIDA
ASTRONOMIK TERMINLAR.....78

NAVOIY VA JAHON ADABIYOTI

9. **Zarifa Xusanova**
BADIY MATNLARDA LAQABLARNING QO’LLANILISHI
VA ULARNING LINGVOPRAGMATIK XUSUSIYATLARI.....87
10. **Erkinov Aftondil**
ALISHER NAVOIY ASARLARINING BUTUNJAHON QO’LYOZMALARIGA
OID AYRIM MA’LUMOTLAR: ROSSIYA FONDLARI.....94
11. **Qurbonov Abdumalik**
ZAKI VALIDIY TO’GONNING NAVOIY HAQIDA QARASHLARI.....104

ASLIYAT UMMONI

12. **Zaki Validi To’g’on**
ALISHER NAVOIY. *Turk tilidan A. Erkinov, A. Qurbonov tarjimasini*.....112
13. **Karayev Umed**
BIR BAYT SHARHI YO NAVOIY TAZKIRASIDAGI AYRIM SO’ZLAR
TARJIMALARI HAQIDA.....124
14. **Unal Zal**
ALISHER NAVOIY ASARLARI SHVETSIYADA.
Turk tilidan R.Ruzmanova tarjimasini.....132

TEMURIYLAR DAVRI TURKIY VA O‘ZBEK ADABIYOTI

15. Yuldasheva Gulandom

ALISHER NAVOIY DAVRI MADANIY MUHITI (MARIYA
SABTELNINING “TEMURIYLAR DAVRIDA” KITOBI ASOSIDA.....141

NAVOIY NASRI VA NAZMI NAFOSATI

16. Madaliyeva Oysara

“ALISHER NAVOIY “TERMA DEVON”LARI TARKIBIDAGI
G‘AZALLARNING MATNIY TADQIQI.....146

TALQIN, TAHLIL VA TAQRIZ

17. Muhitdinova Badia

MUNOSIB TUHFA.....167

RETRO

18. Sharofiddinov Olim

NAVOIYNING QIZG‘IN IJODIY YILLARI.....170

19. Sadriddin Ayniy

ALISHER NAVOIY VA TOJIK ADABIYOTI173

20. Hamid Sulaymon

TEMURIYLAR DAVRI BADIY QO‘LYOZMA
VA XATTOTLIK SAN‘ATINI O‘RGANISH MASALALARI.....181

AZIZ MUSHTARIY!

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning "Buyuk shoir va mutafakkir Alisher Navoiy tavalludining 580 yilligini keng nishonlash ro'g'risida"gi PQ-4865-son Qarorida "Alisher Navoiy asarlarida teran ifoda topgan milliy va umuminsoniy g'oyalarning jahon tamaddunida tutgan o'rnini hamda o'sib kelayotgan yosh avlodning intellektual salohiyatini oshirish, ular qalbida yuksak axloqiy fazilatlarini tarbiyalashdagi beqiyos ahamiyatini nazarda tutib, shuningdek, ulug' shoir va mutafakkirning adabiy-ilmiy merosini mamlakatimizda va xalqaro miqyosda yanada chuqur tadqiq qilish va keng targ'ib etish..." lozimligi alohida ta'kidlangan.

Bu filologiya ilmi va navoiyshunoslik, xususan, adabiy ta'sir, qiyosiy adabiyotshunoslik, matnshunoslik va tarjima masalalari bilan shug'ullanayotgan tadqiqotchilar zimmasiga jahonning ilg'or texnologiyalari, nazariy g'oyalarga hamohang ilmiy tadqiqotlar yaratish vazifasini yuklaydi. Olimlarimizning ilmiy salohiyati, innovatsion g'oyalarini jahonda targ'ib qilish va qo'llab-quvvatlash maqsadida xalqaro nufuzga ega ushbu jurnal ta'xis etildi.

"Alisher Navoiy" deb nomlangan ushbu jurnalda navoiyshunoslik, Navoiy adabiy merosining umumjahon tamaddunida tutgan o'rni va adabiy ta'sir masalalari bilan shug'ullanayotgan tadqiqotchilarni o'z maqolalari bilan ishtirok etishga taklif qilamiz.

TAHRIRIYAT

УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!

В Постановлении №ПП-4865 Президента Республики Узбекистан Шавката Миромоновича Мирзиёева "О широком праздновании 580-летия со дня рождения великого поэта и мыслителя Алишера Навои" особо отмечается "огромное значение произведений Алишера Навои, в которых нашли глубокое отражение национальные и общечеловеческие ценности, в развитии мировой культуры, их роль в повышении интеллектуального потенциала и духовно-нравственном воспитании молодого поколения, а также в целях обеспечения дальнейшего изучения и популяризации литературно-научного наследия великого поэта и мыслителя..."

Это ставит задачи перед филологами, навоиоведами, исследователями литературного влияния, сравнительного литературоведения, текстологии и вопросов перевода создания научных исследований, соответствующих передовым мировым технологиям и теоретическим идеям. В целях пропаганды и продвижения научного потенциала и инновационных идей наших ученых учреждён данный международный журнал.

Приглашаем публиковать свои статьи в нашем журнале "Алишер Навои" отечественных и зарубежных исследователей, занимающихся изучением жизни и творчества литературы Навои, его роли в мировой литературе, проблемами литературного влияния и сравнительной поэтикой.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИИ

DEAR READER!

Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Miromonovich Mirziyoyev "On the celebration of the 580th anniversary of the great poet and thinker Alisher Navoi" No PP-4865 given the invaluable role of cultivating high moral qualities in their hearts, as well as the need to further study and widely promote the literary and scientific heritage of the great poet and thinker in our country and internationally "

This puts the task of researchers in the field of philology and Navoi studies, in particular, literary influence, comparative literature, textual studies and translation, in creating scientific research in harmony with the world's advanced technologies and theoretical ideas. This internationally renowned journal was established to promote and support the scientific potential and innovative ideas of our scientists around the world.

In this magazine, called "Alisher Navoi", we invite researchers who are interested in Navoi studies, the role of Navoi's literary heritage in world civilization and literary influence to participate with their articles.

EDITORIAL

ISSN: 2181-1419

www.tadqiqot.uz

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ
INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY

Одилжон АВАЗНАЗАРОВ,
филология фанлари бўйича фалсафа доктори,
Қарши давлат университети
E-mail: odilbek.avaznazarov@mail.ru

**АЛИШЕР НАВОИЙ ДОСТОНЛАРИДАГИ ЙЎЛ, ЙЎЛОВЧИ, САФАР ВА МАНЗИЛ
ТАЛҚИНЛАРИДА БАДИИЙ ТУШЛАРНИНГ РОЛИ**

For citation: Odiljon Avaznazarov. THE ROLE OF ARTISTIC DREAMS IN THE INTERPRETATIONS OF THE ROAD, PASSENGER, TRAVEL AND ADDRESS IN ALISHER NAVOI'S EPICS. Alisher Navoi. 2022, vol. 2, issue 3, pp.44-57.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7302528>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада Алишер Навоийнинг достонларида йўл, йўловчи, сафар ва манзил талқинларида бадиий тушларнинг роли, ушбу тимсоллар ва тушлар ўртасидаги поэтик алоқадорлик, тушларнинг асар сюжет ҳамда композициясидаги аҳамияти таҳлил қилинган. Достонларнинг ҳар бири алоҳида тадқиқ этилган, тушларнинг қўлланишида муштарак ва фарқли жиҳатлар аниқланган. Хусусан, “Фарҳод ва Ширин”, “Лайли ва Мажнун” ҳамда “Садди Искандарий”даги тушлар, асосан, эпизодик бўлиб, уларни “даракчи туш”, “ёрдамчи туш”, “ёлғон туш” ва “огоҳлантирувчи туш” сифатида тасниф қилдик. “Сабъаи сайёр”даги тушларни “муаллиф тушлари” ва “қахрамонлар тушлари” сифатида гуруҳладик ҳамда бу тушлар бароати истехлол вазифасини бажариб, асар воқеаларига олдиндан ишорат вазифасини бажаришини аниқладик. Бундан ташқари, “Сабъаи сайёр” ва “Лисону-т-тайр”даги тушлар қахрамонларни янги сафар ва саргузаштларга чорловчи мотив вазифасини бажариши, “Садди Искандарий”даги тушлар эса композицион бутунликни таъминлагани очиб берилди.

Мақолада фольклоршунослик, тасаввуфшунослик, психология каби илмларда туш ҳақида мавжуд назарий қарашлар кузатилган. Мос қарашлар Навоий достонларига татбиқ этилган. Тушларни кузатиш орқали Навоийнинг илмий қарашлари Ғарб илм-фанининг айни йўналишдаги ютуқлари билан қиёсланган, қолаверса, ижодкор достонларида бадиий тушлар талқинида қайси Шарқ мутафаккирларининг назарий фикрлари асос бўлиб хизмат қилгани аниқланган.

Калит сўзлар: туш, сафар, йўл, йўловчи, туш таъбири, талқин, рухият, хаёл, композиция, мотив.

Одилжон АВАЗНАЗАРОВ,
доктор философии по филологии,
Каршинский государственный университет
odilbek.avaznazarov@mail.ru

РОЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ СНОВ В ИНТЕРПРЕТАЦИЯХ ДОРОГИ, ПАССАЖИРА, ПУТЕШЕСТВИЯ И АДРЕСА В ЭПОСАХ АЛИШЕРА НАВОИ

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируется роль художественных снов в трактовке дороги, пассажира, пути и адреса в эпосах Алишера Навои, поэтическая связь этих символов и снов, значение снов в сюжете и композиции произведения. Каждая из былин изучена отдельно, выявлены общие черты и различия в использовании сновидений. В частности, сны в «Фарход и Ширин», «Лейли и Меджнун» и «Садди Искандарий» носят в основном эпизодический характер, и мы классифицировали их как «сны-посланники», «вспомогательные сны», «ложные сны» и «сны-предупреждения». Мы сгруппировали сны в «Сабъаи Сайяр» как «сны автора» и «сны героев» и обнаружили, что эти сны послужили прелюдией к событиям произведения. Кроме того, выявлено, что сны в «Сабъаи Сайяр» и «Лисону-т-тайр» служат мотивом для героев к новым путешествиям и приключениям, а сны в «Садди Искандарий» обеспечивают композиционную целостность.

В статье рассматриваются существующие теоретические взгляды на сновидения в таких науках, как фольклор, мистицизм, психология. К былинам Навои применены соответствующие взгляды. Путем наблюдения за сновидениями были сопоставлены научные взгляды Навои с достижениями западной науки в этой области и определено, какие теоретические идеи восточных мыслителей послужили основой для толкования художественных сновидений в его творческих эпосах.

Ключевые слова: былина, дорога, путешествие, пассажир, сон, сонник, толкование, психика, воображение, композиция, мотив.

Odiljon AVAZNAZAROV,
Doctor of Philosophy in Philology,
Karshi State University
E-mail: odilbek.avaznazarov@mail.ru

THE ROLE OF ARTISTIC DREAMS IN THE INTERPRETATIONS OF THE ROAD, PASSENGER, TRAVEL AND ADDRESS IN ALISHER NAVOI'S EPICS

ANNOTATION

This article analyzes the role of artistic dreams in the interpretation of the road, passenger, journey and address in the epics of Alisher Navoi, the poetic connection between these symbols and dreams, the importance of dreams in the plot and composition of the work. Each of the epics has been studied separately, and commonalities and differences in the use of dreams have been identified. In particular, the dreams in "Farhod and Shirin", "Layli and Majnun" and "Saddi Iskandariy" are mainly episodic, and we have classified them as "messenger dream", "auxiliary dream", "false dream" and "warning dream". We grouped the dreams in "Sab'ai Sayyar" as "author's dreams" and "heroes' dreams" and found that these dreams served as a prelude to the events of the work. In addition, it was revealed that the dreams in "Sab'ai Sayyar" and "Lisonu-t-tayr" serve as a motive for the heroes to take on new journeys and adventures, and the dreams in "Saddi Iskandariy" provide compositional integrity.

The article examines the existing theoretical views on dreams in sciences such as folklore, mysticism, psychology. Appropriate views have been applied to Navoi's epics. Through the observation of dreams, Navoi's scientific views were compared with the achievements of Western science in this field, and it was determined which theoretical ideas of Eastern thinkers served as the basis for the interpretation of artistic dreams in his creative epics.

Keywords: epic, road, travel, passenger, dream, dream interpretation, interpretation, psyche, imagination, composition, motive.

Ўзбек адабиёти мумтоз намуналарининг аксариди бадий сафар талқинлари кўзга ташланади. Айниқса, тасаввуф ғоялари етакчилик қилувчи асарларда сафарларнинг мақсад ва вазифалари кенгайди, рухий-психологик жараён сифатида ҳамда замон-макон нисбатидаги талқинлари кучаяди, бу тушунчанинг моҳияти янада чуқурлашади. Сафар туш, йўл, йўловчи, йўл кўрсатувчи, синов, манзил ва бошқа кўплаб тимсоллардан иборат образлар галереясида етакчи мақом эгаллайди. Шундай экан, сафар поэтикасини чуқур тадқиқ этиш адабиётшунослигимизнинг долзарб масалаларидан биридир.

Алишер Навоий дostonларида муаллиф образини янги ижодий сафарларга чорлаш, баъзида уни ўтмишда ўтган буюк зотлар – салафлар ёхуд тарихий-афсонавий шахслар томон ёки улар билан бирга сафар қилдиришда, гоҳида эса йўловчи образини янги манзиллар сари сафар ва саргузаштларга чорлаш, унинг рухий сафарларини акс эттириш, сафарнинг ибтидоси ёхуд интиҳоси хусусида ишора беришда бадий тушлар муҳим вазифа бажаради. Куйида ушбу масалага атрофлича тўхталамиз.

“Фарход ва Ширин”да йўловчи образи ва бадий туш алоқадорлиги

Йўловчи образи Алишер Навоий дostonларидаги асосий образлардан. Бу образ билан боғлиқ муҳим поэтик воситалардан бири – бадий тушлардир. Тушларнинг мумтоз адабиётимиз намуналарида маълум маъно-моҳият касб этишида Ислом таъсирига гувоҳ бўламиз. Хусусан, Абу Ҳурайра (розияллоху анху)нинг айтишларича, Расулulloҳ (с.а.в.) бемор бўлиб қолганларида ёронлари ҳузурларига келиб: “Сиз бизга яхши ишлардан хабар берар эдингиз, энди эса, Аллоҳ ўзи асрасин, ажал келиб қолса, бизга ким хабар беради, дин ишида ва чоралар борасида қаердан хабар топамиз?” деб сўрашди. У зот: “Вафотимдан сўнг вахий келиши тўхтади, аммо башорат тўхтамайди”, дедилар. “Башорат нима?” деб сўрашган эди, “(Башорат) яхши одамнинг туш кўриши ёки у ҳақида бошқа одамнинг туш кўриши”, деб жавоб қилдилар [Тифлисий 2011:9]. Шу сабабли Шарқ адабиёти вакилларининг асарларида бадий тушлар, асосан, башоратчилик хусусиятига эга бўлиб, келажак ҳақида мужда беради, асар қаҳрамонларини сафарга чорлайди. Тушларга илоҳий мужда сифатида қараш, улардан бадий асарда турли мақсадларда фойдаланиш Фарб адабиётида ҳам жуда қадимдан мавжудлигини Ҳомернинг “Илиада”си мисолида кузатиш мумкин [Номер 2020:13, 37]. Алишер Навоийнинг “Лайли ва Мажнун”, “Сабъаи сайёр”, “Лисону-т-тайр” каби дostonларида худди шундай вазифа бажарувчи бадий тушларни учратиш мумкин. Бундан ташқари, тушларнинг яна бир қанча вазифалари бор. Хусусан, “Насойиму-л-муҳаббат”га кўра, пайғамбарларнинг тушлари диндаги баъзи қоидаларнинг нозил бўлиши, шайхлар ёки авлиёларнинг тушлари маълум бир ғояни илгари суриш ҳамда уни улуғлар номи билан тасдиқлаб олиш, муридларини иршод этиш вазифасини бажарган. Шунингдек, сўфийлар ва муридларнинг тушлари ўз етакчилари ҳамда қавмларини улуғлаш, айрим диний масалаларга жавоб, тасаввуф таълимотининг назарий асосларини кўрсатиб беришга хизмат қилиши маълум бўлади.

Муҳим поэтик воситалардан бўлмиш бадий тушлар муаллифнинг бошқа дostonларидаги каби кўп бўлмаса-да, “Фарход ва Ширин”да ҳам учрайди. Дostonда қўлланган тушлар асарнинг сюжет чизиғига жиддий таъсир кўрсатмайди. Лекин улар кичик бўлса-да, муҳим поэтик функцияларни бажаради. Масалан, XV бобдаги туш асар образларидан бири – Моний портретини чизишга хизмат қилади:

Кишига тушида таълим этса зоҳир,

Қўнуб ул уйқудин устоди моҳир [Навоий 2011:374].

Яъни, агар Моний бирор кишининг тушига кириб унга ҳунар ўргатса, туш кўрган одам уйқусидан моҳир уста бўлиб уйғонар эди. Бундан Монийнинг оддий қаҳрамон эмас, илоҳий ишқ ва маърифатдан таълим берувчи пири комил экани англашилади. Бу тавсиф тасаввуфий манбаларда пирлар ўз муриднинг тушига кириб, уни Ҳақ сари иршод этгани ҳақидаги тасвирларни эса солади. Шу жиҳатдан, мазкур дostonдаги туш тасвирлари муаллифнинг тасаввуф амалиётидаги кўплаб масалаларни бадий талқин этганига ишора қилади.

Туш билан боғлиқ навбатдаги тасвир XXIX бобда учрайди. Шопур билан дўстлашиб қолган Фарход сафарга нима мақсадда чиққанининг сабабини баён қилар экан ўзининг

кимлиги, насл-насабини яшириш ва суҳбат ўзанини бошқа ёққа буриш мақсадида куйидаги “ёлғон туш”дан фойдаланади:

*Манга бир тун балое бўлди тори,
Муқаввас кўкдин ўқи тегди кори.
Тушумга кирди бир фархунда кишвар
Ки, кўрмаймен анга монанда кишвар* [Навоий 2011:500].

Шу тариқа Фарҳод сеҳрли ойнада кўрганларини гўё тушда кўрган қабилида Шопурга бир-бир гапириб беради. Мазкур ўринда туш Фарҳоднинг синалмаган дўст ҳузурида асл насабини яшириш, эҳтимолий ташвишлар, кўнгилсизликлардан ҳимояланиши ҳамда вазиятдан чиқишида катта аҳамият касб этади. Шопурнинг “ёлғон туш”га ишониб Фарҳодга ҳамроҳ бўлиши қадимги аجدодларимиз реал ҳаётда ҳам тушларга беэтибор бўлишмагани, уларга жиддий муносабатда бўлишганига ишора қилади.

Ғарб олими Эрих Фром тушларга инсоннинг ички кечинмалари, ҳиссиётлари ва фикрлари, ташқи оламдаги воқеа-ҳодисаларни сезги орқали қабул қилиш ва ифодалаш шакли сифатида баҳо беради [Фром 2016:42]. ХЛ бобдаги туш тасвирига айна жиҳатдан ёндашиш мумкин. Тош устида ухлаб ётган Шопур туш кўради:

*Уюмуш эрди бир тош узра Шопур,
Ямон туш кўрмагидин эрди ранжур.
Ул ундин сесканиб, бориб қарори,
Саросима боқиб Фарҳод сори* [Навоий 2011:590].

Ёмон тушлар кўрган Шопур дарҳол сесканиб уйғониб кетади ва жон ҳолатда саросима билан Фарҳод сари боқади ҳамда унинг ҳалок бўлганига гувоҳ бўлади. Фарҳод тепасида турган, унинг ҳалокатига сабабчи бўлган ёвуз кампирнинг қилмишидан огоҳ бўлиб, унинг жазосини беради.

Ушбу туш воситасида Шопурнинг руҳий ҳолати очиб берилади, унинг ўнгдаги ташвишли ўй-хаёллари, хусусан, Фарҳод аҳволдан безовталиги шу тарзда ифода этилади. Мазкур тасвир қадимдан Шарқ тафаккурида тушга ўй-хаёлларнинг натижаси сифатида қаралганидан дарак беради. Қиёсан қарайдиган бўлсак, Европа илм-фани ХХ асрга келибгина психолог олим Зигмунд Фрейд назарияларига суяниб худди шу тўхтамга келганини кўриш мумкин: “Таъбир этиб маъносини йўядиган тунги тушларимиз ҳам кундузги хаёлларимизнинг худди ўзгинасидир” [Фрейд 2014:71].

Бундан ташқари, Шопурнинг мазкур туши ундаги дўстлик ришталарининг мустаҳкамлиги, Фарҳодга руҳан ва қалбан яқин эканини кўрсатади. Шу ўринда тушдан фойдаланилмаганда дўстликнинг қуввати ва қудрати яна бир карра кўрсатилмас, ёвузлик тимсоли бўлган кампир жазоланмас эди. Кўриниб турибдики, туш эпизоди мана шундай кичик ўринларда ҳам ўзига хос бадиий функция бажаради, сюжет чизиғида бўшлиқ содир бўлмаслигини таъминлайди.

Демак, “Фарҳод ва Ширин” достонидаги йўловчи образи билан алоқадор тушларни “ёрдамчи туш”, “ёлғон туш” ва “огоҳлантирувчи туш” шаклида таснифлаш мумкин. “Ёрдамчи туш” Фарҳоднинг устози Моний образи бадиий портретини яратишда кўмакчи вазифасини бажарган бўлса, “ёлғон туш” йўловчи образини сафар давомида ноқулай вазиятлардан ҳимоя қилиш, “огоҳлантирувчи туш” эса ушбу тимсол билан алоқадор баъзи ноҳуш ҳолатлар хусусида хабар бериш функциясини бажарган. Қолаверса, достондаги туш тасвирлари орқали қадимги аجدодларимизнинг туш ҳодисасига муносабатини билишимиз, Шарқ ва Ғарб тафаккури ютуқларини қиёслаш мумкин.

“Лайли ва Мажнун” достонидаги бадиий тушлар “сири”

Навоий достонларидаги асосий образлардан бири йўловчи бўлиб, унинг ҳаракатланишида бадиий тушлар муҳим аҳамият касб этади. Муаллиф тушларни шакллантиришда, албатта, тасаввуфий-ирфоний манбаларга ҳам таянган. Тасаввуф манбаларида келтирилишича, туш уч хил: илоҳий, малакий, шайтоний. Биринчиси очик бўлганидан уни таъбир қилишга эҳтиёж йўқ. Иккинчиси рўёи содиқа бўлиб, таъбирга муҳтож. Учинчиси алоқ-чалок тушлардир [S.Uludag‘ 1995:443-444]. Шунга кўра, “Лайли ва

Мажнун” достонида келтирилган тушларни таъбирга мухтож бўлган ва бўлмаган тушларга ажратиш мумкин.

XXIII бобдаги туш очик ахборот тарзида келса-да, рамзийликдан ҳам холи эмас. Бу рамзийлик эса асарнинг яхлит мазмуни, ғоявий-бадий йўналишида юзага чиқади. Боб воқеаларига кўра, Лайлининг отаси ўз қўшинларини Навфал қўшинлари қаршисида ожиз қолганлигини кўргач, душманлик тигини ўз қизига урмоқчи бўлади, яъни мабодо қўшинлари жангда ютқазиб бутунлай чорасиз қолса, Лайлини ҳалок қилиб ўз номусини ҳимоя қилишни кўзлайди. Бу вазиятда воқеалар ривожининг ўзгаришига, яъни юз бериши мумкин бўлган ҳалокатни тўхтатишга бадий туш орқали ечим топилади. Мажнуннинг тушида Лайли пайдо бўлиб, унга эртанги бўладиган мудҳиш ҳодисанинг хабарини беради:

*Ишқингда отам яроқ қилмиш,
Эл ҳам бори иттифоқ қилмиш
Ким, қатлима тонгла айлаб оҳанг,
Қоним била ерни айлағай ранг.
...Тушти менинг оллима ажаб йўл,
Сен яхши қол эмдию тирик бўл* [Навоий 2011:148].

Бу сўзларни эшитгач, Мажнун сесканиб уйғонади ва Навфал қошига бориб қўшинни ортга қайтаришни илтимос қилади:

*Тенгри учун эмди чекмагил тиг,
Кўй, кинаю разм қилмоғил биг!* [Навоий 2011:149]

Навфал: “бу қазия чиндур, Мажнун туши бегумон яқиндур”, дея ўйлайди ва қўшинни ортга қайтаради. Шундай қилиб туш ёрдамида Мажнуннинг Лайли тимсолидаги ишқи Навфал тимсолидаги нафсидан устун келади ҳамда муқаррар ҳалокатнинг олди олинади.

Ғаззолий туш моҳиятини мукошифанинг нозик сирларидан ҳисоблайди. Унга кўра, “...қалб арбоблари малакут сирларини гоҳида илҳом йўли билан, гоҳида содиқ туш кўриш билан, гоҳида эса, тушда бўлгани каби масалаларни мушоҳада қилиш билан кашф қилишади” [Ғаззолий 2007:133]. Шу жиҳатдан, достондаги тасаввуфий образ – Мажнуннинг мавжуд муаммога ечим ва чорани содиқ туш орқали топгани маълум бўлади.

Назариётчи Бахтин таъкидлаганидек, “баъзан тушлар замонга ҳукм ўтказади” [Бахтин 2015:131]. “Лайли ва Мажнун”даги ушбу туш тасвирида айри замонда рўй бериши мумкин бўлган бадий воқелик айни замонда содир бўлади. Буни достондаги иккинчи туш тасвирида ҳам кузатиш мумкин. Унда ўтган замондаги воқелик қахрамоннинг айни замондаги тасвири фониди кўрсатилади.

Достондаги иккинчи, яъни тимсол ва рамзларга йўғрилган хабарчи туш XXXIII бобда асар воқелигига чамбарчас боғланади. Унда Нажд тоғида юрган Мажнуннинг кўзи уйкуга кетиб туш кўради:

*Ким, икки кабутари ягона,
Бир уйда чиқордилар жавона.
Чун чиқти жавонага пар-у бол.
Чарх айлади они музтарибҳол.
Ошуфта бўлуб димоғ-у ройи,
Бўлмиш эди муддате ҳавойи.
Ато-анодин тамом узулди,
Саҳройи хиял аро қўшулди.
Ул иккиси келтурурга они,
Парвоз ила туттилар ҳавони.
Топтилар-у ром бўлмади ҳеч,
Жўёйи мақом бўлмади ҳеч.
Ёндилар алар иковла навмид
Ким, бўлди аён балойи жовид:
Юқоридин инди икки бургут,
Қилдилар ики ҳамомани қут* [Навоий 2011:227-228].

Уйғонгач, Мажнун қонли кўз ёш тўқади. Чунки у кўрган тушини ўз кечмишига боғлиқ таъбир қилади, ота-онасининг вафот этганликларини англайди. Нола чекиб уларнинг қабрига боради.

Мазкур тушнинг қушлар тимсолида рамзлаштирилгани бежиз эмас, албатта. Чунки танадаги жонни қушга ўхшатадилар. Тилимиздаги “жон қуши” бирикмаси шундан. Тушга диққат билан эътибор берилса, икки кабутар – Мажнуннинг ота-онаси, учиб кетиб уйига қайтмагани – Мажнун, икки жуфт кабутарни ҳалок қилган бургут – ёвузлик ва ўлим тимсоли экани равшанлашади.

Бундан ташқари, юқоридаги ҳар икки туш бадий маконга ҳам ўз таъсирини ўтказиши, сафар харитасини ўзгартиради. Яъни дастлабки туш натижасида Мажнун ҳамроҳлигидаги Навфал кўшини ўзи юзланган Лайли қабиласи томон бормай, ортга чекинган бўлса, иккинчи туш таъсирида Мажнун тоғдан ота-она қабри томон юзланади. Оқибатда бадий воқелик юз бериши кутилган макон биридан бошқасига кўчади.

Тушларнинг бадий талқинини жуда қадимги, аниқроғи, антик давр юнон адабиётидаёқ кузатиш мумкин. Бахтин антик юнон романларидаги тушнинг одамлар тақдир зарбаларига бардошли бўлишлари, чора излашлари, “изтиробларини енгилроқ ўтказишлари” учун эмас, уларга мабудлар ҳукмидан хабар беришга хизмат қилганини, антик романнинг “авантюрмаиший роман” деб номланган иккинчи типиди эса қаҳрамонларга ҳаётларини ўзгартириш учун нима қилиш, қандай қарорга келиш хусусида йўл кўрсатиш, уларни аниқ ҳаракатга, фаолликка ундашнинг таъкидлайди [Бахтин 2015:83-84]. Шу жиҳатдан, “Лайли ва Мажнун”даги ушбу икки тушнинг дастлабкисини қаҳрамонларга ҳаётларини ўзгартириш учун нима қилиш, қандай қарорга келиш хусусида йўл кўрсатиш, уларни аниқ ҳаракатга, фаолликка ундаш вазифасини бажарувчи, иккинчиси – ота-она вафотидан дарак берувчисини эса Оллоҳнинг ҳукмидан хабар етказувчи туш сифатида талқин қилиш мумкин.

Достоннинг икки ўрнида келтирилган тушлар ҳам ўлим ҳақида хабар беради. Бу бежиз эмас. Тасаввуф манбаларига кўра, туш ўлимнинг қардошидир. Ўлим билан маълум бўлган масалаларнинг баъзилари туш билан ҳам аён бўлади. Тасаввуфий ҳикояларнинг кўпи тушга таянади. Шайхлар туш орқали ўлган инсонларнинг охирадаги мақомлари ҳақида ҳам белги берадилар [S.Uludag‘ 1995:443-444]. Шу нуқтаи назардан, дастлабки бобда туш орақали ўлимнинг олди олинса, навбатдаги ҳолатда унинг воситасида ота-онанинг мақомидан белги берилади.

Масаланинг яна бир жиҳати бор. Инсон учун энг оғир, энг қайғули хабар ўлим ҳақидаги хабардир. Бу хабарни бировга етказиш эса унданда машаққатли иш. Бу жиҳатга кўра ҳам достоннинг ҳар икки ўрнида туш мотивидан фойдаланиш энг мақбул поэтик усул экани ойдинлашади.

Хулоса шуки, “Лайли ва Мажнун” достонидаги бадий тушлар йўловчи – Мажнун тақдирида муҳим ўрин тутгани ҳолда асардаги бадий замон ва макон концепциялари билан узвий алоқадор бўлиб, бу усул асар бадийятини юксалтириш, муаллиф ғояларини ўзига хос ифодалаш, асар сюжетидаги воқеалар тизмасини ҳаракатлантириш ҳамда композицион бутунликни таъминлашда беқиёс аҳамият касб этади.

“Сабаи сайёр” достонида бадий туш ва сафар уйғунлиги

“Сабаи сайёр” достони “ҳикоя ичида ҳикоя” усулида яратилган бўлиб, унинг сюжетида туш эпизоди воқеаларни ҳаракатлантирувчи куч – мотив вазифасини бажаради. Асардаги тушларни қуйидагича таснифлаш мумкин:

1. Муаллиф тушлари (VIII, XXXVII бобларда);
2. Асар қаҳрамонларининг тушлари (XXI, XXV бобларда).

Бу икки турли тушлар ўзининг ғоявий-бадий юки, вазифаси ҳамда мақсадига кўра бир-биридан фарқ қилади. Туш муаллиф образига алоқадорликда келганда табиий жараён сифатида кўзга ташланса, асар қаҳрамонлари билан юз берганда эса диний-тасаввуфий, илоҳий моҳият касб этади.

Авалло, муаллиф тушлари ҳақида. Достоннинг VIII бобида муаллиф томонидан кўрилган тушда бутун асар воқеаларининг тархи, яъни фабуласи чизилади. Бу ҳолатни Навоий

куйидагича тасвирлайди: “Қайғу кўнгилга азоб солавергач, кўз уйини уйқу қоронғилиғи босди. Шу пайт суратгар хаёл фикр уйида ҳар хил ва ранг-баранг тасвирларни намоиш қилди. Тушимда ўзимни ажойиб бир водийда айланиб юрган ҳолатда кўрдим... [Навоий 2011:310]

Тушида муаллиф ажойиб водий ичра сафар қилар экан, еттига жуда мустақкам гумбазга, яъни қасрга дуч келади. Бу етти гумбаз етти хил рангда бўлиб, муаллиф ҳар куни бир қасрга меҳмон бўлади ҳамда қаср рангига монанд кийинган, унинг доно эгасидан биттадан афсона тинглайди. Афсоналарни ёдлаб, “жон саҳифаларига жойлаб” кўяди. Қачонки буларни қалам билан таҳрир этишга киришар экан, ҳузурига Хизрваш бир мўйсафид келиб, сенга ниманики кўрсатган бўлсалар, уларни бир-бир таъбир қилиб берай, – деб унинг тушини таъбир қилади. Навоий уйқудан хурсанд бўлиб уйғонади ва муаббир излаб тушини таъбир қилдиради. Ўнгда қилинган таъбир тушдаги пирнинг таъбири билан мувофиқ келади. Мазкур туш ва унинг таъбири муаллифнинг ижодий режаси, ғоясини ўқувчига бароъати истеҳлол усули билан бироз олдиндан маълум қилиш, воқеалар қизиқарлилигини ошириш, йўловчи образи (муаллиф ҳамда бошқа қаҳрамонлар)нинг сафар географиясига ишора этиш, қолаверса, ижодий режага тўла киришишдан олдин улуғлардан мадад тилаш истагига хизмат қилган.

Шу ўринда хаёл ва туш муносабатига ҳам тўхталиб ўтмоқ зарур. Ғарбда тушни маҳсул ва мукамал ўрганган олим Зигмунд Фрейд тушда кишининг уйғоқ пайтидаги онг ости кечинмалари юзага қалқиб чиқади, дейди ҳамда туш ва хаёл муносабатлари ҳақида шундай фикр билдиради: “таъбир этиб маъносини йўядиган тунги тушларимиз ҳам кундузги хаёлларимизнинг худди ўзгинасидир. Тил мислсиз зақоси ила аввал бошданок хаёлпарастнинг ҳавойи “ижод”ини “ўнгда кўрилган туш” деб атаб, туш моҳиятини-да кашф этган-кўйган” [Фрейд 2014:71]. Эътиборлиси шундаки, Фрейднинг бу қимматли фикрларини Навоий XV асрдаёқ “Сабъаи сайёр”да моҳирона тасвирлайди:

*Зоҳир этти хаёли суратгар,
Фикрат уйида гуна-гуна сувар.*

Яъни “суратгар хаёл фикрлар уйи (онг)да ранг-баранг тасвирларни чизди”. Такидлаш керакки, тушга хаёл натижаси сифатида қараш Шарқда қадимдан мавжудлигини XIII аср мутафаккири Азизиддин Насафийнинг “Комил инсон китоби” асарида ҳам кўриш мумкин. Насафийга кўра, “туш кўрмоқнинг сабаби иккита: бири – ички сезимлар, иккинчиси – осмон фаришталари туфайли. Ички сезимлардан вужудга келадиган туш хаёл ва ҳофиза туфайлидир; хаёл – муштарак сезгисининг хазиначисидир, ҳофиза – кўркув ва ваҳм хазиначисидир. Иккаласи ҳам хазина соҳиби сифатида узоқ йиллар маънавий ва моддий ашёлардан кўп нарса ўрганмишлар ва ўз хазиналарида сақлаб қўймишлар, ўз вақтида талаб қилиб, уларни тортиқ этажаклар” [Насафий 2021:199]. Демак, туш ва хаёл муносабатларини кузатиш нафақат Навоийнинг илмий қарашларини Ғарб илм-фани ютуқлари билан муқояса қилиш, балки Навоийга маълум бўлган баъзи илмий манбаларни ҳам аниқлаштириш имконини беради.

Муаллиф билан боғлиқ тушнинг иккинчиси дostonнинг XXXVII бобида, яъни асар хотимасида содир бўлади. Бобда Навоий дostonнинг асосий воқеаларини яқунлагач, ором олиш учун ҳужра томон азм қилгани, кўзи уйқуга кетганда шоҳ Баҳром хаёлоти тушда гавдалангани ва унинг тарихи назмга солингани учун миннатдорчилик изҳор этгани ҳақида сўз юритади. Ушбу туш тасвири куйидагича тасвирланади: “ҳали кўзимга уйқу келмай, кўнглимдаги фикр-хаёл ҳали тарқалмай туриб, уйқу билан уйғоқлик орасида, ғавғо-тўполон орасида, назаримда бошларига тахтиравонни баланд кўтарган катта бир тўда пайдо бўлди” [Навоий 2011:619].

Юқоридаги тушнинг уйқу ва уйғоқлик орасида кўрилганлиги бежизга таъкидланмаган. Негаки, “шайхлар уйқу ва уйғоқлик орасидаги тушни кадрлаганлар, чунки бунда киши руҳининг ғайб оламига уланиши муқаррар, -деб қаралган” [Комилов 2009:61].

Мазкур бобда шоҳ Баҳром тилидан “Сабъаи сайёр” дostonига, Навоий ва Ҳусайн Бойқаро шахсига баҳо беришда, Ҳусайн Бойқаронинг давлат ишларида ҳушёрлик билан иш кўриши кераклиги ҳақидаги дидактик фикрларни етказишда туш эпизоди бекиёс вазифа бажаради.

Иккинчи, асар қаҳрамонларининг тушлари ҳақида. “Сабъаи сайёр”да ижодкорнинг ғоявий-бадий позициясида етти ҳикоя ниҳоятда кенг ва катта ўрин тутди. Шунга кўра, муаллиф асарнинг сўнгги бобида: “бу дostonнинг назмлари орасида сўз ўйинлари жуда кўп бўлиб, буларнинг барчаси шу етти ҳикояни тасвирлаш учун ишлатилди” – дейди [Навоий 2011:637].

Шундай экан, етти ҳикоянинг биринчисидак тушга мурожаат қилинишида бу эпизоднинг дoston сюжетида қанчалик муҳим ўрин тутганлигини билиш мумкин.

Ҳикоя бош қаҳрамони Ҳинд подшоҳи Жасратнинг ўғли Фаррух ҳамма илмларда ва хуснда тенгсиз эди. Фаррух бир кечаси ибодат билан машғул экан, саодатга бошловчи илк нур тарала бошлаганда у тонг намозига сажда қилар экан, кўзи уйкуга кетиб, бир туш кўрибди [Навоий 2011:397].

Тушида қора парда билан ўралган тахтиравон устидаги бир гўзални кўргач, нотавон жисмига ўт тушган Фаррух отасидан ижозат олиб сафарга равона бўлади. Шу тариқа ҳикоя воқеалари ривожланади ҳамда туш *сафар, уйланиш, қайтиш* мотивлари билан боғлиқликда келади. Худди шундай дostonнинг XXV бобида учинчи иқлим йўлидан келтирилган мусофирнинг айтган ҳикоясида ҳам тугун ҳосил қилишда туш эпизодидан фойдаланилади. Туш асосида қурилган ушбу ҳикояда туш эпизоди *хабар, сафар, шарт, уйланиш* каби мотивлар билан кетма-кетликда келади. Мисрдаги бой бир хожанинг бахтиёр ўғли Саъд шаҳрисабзлик меҳмонлардан Китвар халқининг туш ғаройиботи билан боғлиқ бутхонаси ҳақида эшитиб сафарга отланади. У бутхонага бориб тунайди ва тонгга яқин туш кўради. Тушида иккита кўк рангли қуш унинг елкасига кўниб тилга киради. Уларнинг биринчиси ёқимли овоз билан сайраб шундай башорат қилади: “Сенга бир пари насиб бўлар эмиш, унинг юзи худди Шарқ куёшидек нурафшон ва гўзал эмиш”. Иккинчи қуш эса, даҳшатли овоз билан сайраб: “бир кун сен дев кўлига асир тушасан ва у сенинг оёқ-қўлларингга кишан солиб занжирбанд қилиб кўяди”, – дейди [Навоий 2011:459].

Саъд тақдирининг ушбу туш билан боғланиши унинг тушини таъбир қилган Файлакус ҳакимнинг ўша бутхонада кўрган туши билан чамбарчас боғлиқ.

Икки афсонадаги тушнинг ҳам субҳидам, яъни тонг-сахарда жилва қилгани бежизга эмас. Ушбу тасвирда инсониятнинг туш ходисасига нисбатан минг йиллар давомида шаклланган муносабатлари акс этганини кўриш мумкин. Манбаларда тонг – сахар тун ҳамда кун, яхшилик ва ёмонлик кучлари ўрин алмашаётган пайт, яхшилик палласи босиб келганда кўрилган тушларнинг раҳмоний – башоратли бўлиши айтилади. “Сахар пайти кишиларнинг тоза, тиниқ тушлар кўриши фанда ҳам илмий жиҳатдан ўз исботини топган. Тун, қоронғулик, зулмат инсон руҳиятига тинимсиз таъсир қилиб туради ва бу таъсир кўпроқ салбий хусусият касб этади. Сахар пайтига яқинлашавергач, эса коинотдаги ўзгаришлар инсон танасига кўпроқ ижобий таъсир эта бошлайди” [Эшонқулов 2011:24].

Дostonда туш эпизодининг муаллиф ва ҳикоя қаҳрамонлари руҳиятини очиб беришда ҳам моҳирона қўлланганлиги диққатга сазовор. Чунки бу эпизод Ғарбда айна мақсадни амалга оширишда XIX аср сўнгги чорагидан, яъни тушни махсус ва мукамал ўрганган олим Зигмунд Фрейд ва унинг издошлари Карл Густав Юнг, Эрих Фромм “туш – инсон руҳиятининг кўзгуси” дея тадқиқ этганларидан кейингина қўллана бошланган. Мана шунинг ўзиёқ Навоий даҳосининг қанчалик буюклиги ҳамда туш эпизодининг “Сабъаи сайёр”да қанчалик муҳим аҳамият касб этганлигини намоён қилади.

Саъди Искандарийда бадий туш функциялари

Асар мотиви сюжетда воқеаларнинг ривожини таъминлашда ҳаракатлантирувчи вазифасини бажаради. Туш шундай мотивлардан биридир.

“Дostonларда тушларни кимлар, қайси ҳолатда кўришларидан қатъий назар, дoston сюжети ва воқеалар баёнига алоқадорлигига кўра икки гуруҳга ажратиш мумкин:

1. Бутун асар давомида ўз тасдиғини топиб борувчи, қаҳрамонлар ҳаёти ва тақдирини деярли тўла қамраб олувчи тушлар;
2. Сюжет ҳалқаларининг маълум бўғинлари, қаҳрамонлар ҳаётининг у ёки бу даврига тааллуқли тушлар” [Эшонқулов 2011:162].

“Садди Искандарий” достонида қўлланган тушлар иккинчи гуруҳга мансуб тушлардир. Бу гуруҳга мансуб тушлар асар структурасига жуда катта таъсир кўрсатмаса-да, сюжетнинг маълум ҳалқаларини боғлашда катта аҳамиятга эга.

“Садди Искандарий”да туш мотивининг ўрнини аниқлашда, аввало, дostonнинг композицион қурилишига эътибор қаратиш жоиз. Навоий асардаги ҳар 4 боб(назарий муқаддима, ҳикоя, Искандарнинг саволига Арастуниг жавоби, Искандарнинг саргузаштига доир бирор эпизод)ни бир бўлимга бирлаштиради. Шу зайлда дostonнинг асосий қисмларини ташкил қилган XVI – LXXX оралиғидаги боблар 16 бўлимга бирикади. Ана шундай бўлимлардан учтасида тушдан фойдаланилади ва бу мотив ўша бўлимлар таркибидаги тўртта бобнинг ўзаро ғоявий жипслигини таъминлайди.

XX–XXIII бобларни бирлаштирган бўлимга Маҳмуд ҳикояти (XXI боб) киритилган. Ҳикоятда Маҳмуд ғозий ёруғ дунёни тарк этгач, бир тун ўғли Масъуд уни тушида кўради. Отасини гўзал манзара ичида кўргач, унга “подшоҳлик даврида қандай ишлар қилган эдингки, бундай бахтга сазовор бўлдинг?” деб савол беради. Маҳмуд булар бир кампирга қилган адолати эвазига Оллоҳнинг унга кўрсатган инъоми эканини айтиб, ўғлига шундай панд қилади:

*Агар адл оламда тутмас вужуд,
Пушаймонлиг этмас бу оламда суд.
Сангаким бу соат эрур дастрас,
Бу иш касбидин тинмагил бир нафас* [Навоий 2011:110].

Масъуд уйқусидан уйғонганда, хотири турли қайғулардан фориғ бўлган эди. У отасининг айтганларидан хулоса чиқариб, ўзига адолат йўли – тўғри ва ҳақ йўлни танлади.

Адолат Оллоҳнинг Ал-Адл сифатини тамсил этувчи илоҳий тушунча бўлгани сабабли Навоий унинг таърифига жиддий ёндашади. Юқоридаги нуктада туш адолатнинг илоҳий тушунча эканини кўрсатадиган восита сифатида майдонга келади. Чунки пайғамбар, валийлар кўрган тушларга илоҳий мужда сифатида қаралган.

Навбатдаги бўлимда Искандар билан Доро ўртасидаги ихтилофларнинг ҳарбий тўқнашувга айланиб кетиши, Искандарнинг ғалабаси ва Доронинг мағлубияти тасвирланади. Бўлимнинг биринчи бобида (XXIV боб) шоир муҳолифатни қаттиқ қоралайди. XXIV бобдаги мулоҳазаларини XXV бобдаги “*Ики жаҳондор муҳолафатидин жаҳон аҳли хирманига бало барқи етгани ва ики ёр мувофақатидин ул туташқон ўтқа раҳмат ёмгури ёғиб, шуъласин наст этгани*” номли ҳикоятда мустаҳкамлайди. Ҳикоятга кўра, Чингизхон ва Хоразмшоҳ бир-бири билан қаттиқ адоватга борадилар, Чингиз зафар топиб, Хоразмшоҳ юртини яксон, одамларини қатли ом қилади, “Жабборлик баҳрида қаҳқорлик мавж уради”.

Шундай вазиятда Шом мамлакатада бир воқеа юз беради. Дўстлик фазилатига эга бўлган икки ўртоқ бир кофирга асир тушиб, жонларидан умидларини узадилар. Золим буларнинг ҳар иккисини қатл этмоқчи эди. Буларнинг ҳар бири дўсти учун қайғуриб, “аввал мени ўлдир!” – деб ялинади. Бу воқелик Чингизхоннинг тушига киради:

*Булар ҳар бир – ул бир учун қайғуда,
Бу ҳолатда Чингиз эмиш уйқуда.
Тушига кирар бу икки ёр иши,
Муни кўргач айтур анга бир киши
Ки: “Кечгил халойиққа озордин,
Вафо ўрган ушбу ики ёрдин.
Санга кинавар бўлса Хоразмшоҳ,
Ул иштин жаҳон аҳлига не гуноҳ?”* [Навоий 2011:142].

Туш воситасида илоҳий хабар келгач, Чингизхон бутун бир халойиққа омонлик беради. Демак, тушнинг илоҳийлигини ҳисобга олган Навоий “Садди Искандарий”да ўзининг дидактик ғояларига урғу беришда ундан маҳорат билан фойдаланган. XXIV – XXVI бобларда шоҳ муҳолифатга бормаслиги уқтирилади. XXVII бобда муҳолифатнинг офат келтириши Доро фожеаси мисолида кўрсатиб берилади.

Демак, ҳар бир бўлимга кирган тўртта бобнинг биринчиси (назарий муқаддима) ва иккинчиси(ҳикоят)да Навоийнинг идеал шоҳ билиши ва амал қилиши лозим бўлган фикр (назарий муқаддима) – исбот (ҳикоят) диалектидаги қарашлари келтирилади. Учинчи бобда Искандар Арастудан сўраган саволлари аввалги икки бобдаги қарашлар билан мувофиқ келади ҳамда Арастунинг берган жавоблари Навоий қарашларининг тўғри эканлигини яна бир бор далиллашга хизмат қилади. Тўртинчи бобда эса юқоридаги пандларнинг тўғрилиги ўзининг амалий исботини топади, яъни бу пандларга амал қилган Искандар юришларини муваффақиятли давом эттиради. Достонда асосий воқеаларни ташкил қилган барча боблар худди шундай – “Фикр (фикр-исбот) – Исбот (фикр-исбот)” кўринишида (бу “фикр-исбот-исбот-исбот” шаклида ўзгартирилса ҳам моҳият ўзгармайди) бирлаштирилади.

Туш мотиви юқоридаги икки бўлимда иккинчи, яъни ҳикоят боблар таркибида келади. Достоннинг XLIV – XLVIII бобларини мазмунан бирлаштирган қуйидаги бўлимда эса бундай йўналиш бироз ўзгаради. Бу бўлимда туш Навоийнинг назарий қарашларидан тўртинчи бобга – Искандарнинг ўзига кўчади. Бундан ташқари, мазкур бўлим бошқаларидан фарқли равишда бешта бобни ўзида бирлаштирган ягона бўлимдир. Қуйида бу икки ўзгаришнинг сабабини аниқлашга ҳаракат қиламиз.

Авалло, туш билан боғлиқ биринчи ўзгариш ҳақида. XLIV бобда афв ва карам ҳақида назарий муқаддима берилади. XLV бобда қароқчиларга дуч келиб бор мол-у мулкидан ҳамда ўғлидан ажралиб қолган бир савдогар қилган карам-у саховати эвазига Оллоҳ томонидан мукофотланади. Ўғлига ва аввалги бойлигиданда кўп бойликка эга бўлади. XLVI бобдаги ҳикматда Искандар ва Арастунинг карам ва саховат, эзгулик ҳақидаги савол-жавоби акс эттирилади. Юқоридаги учта бобда карам ва саховатнинг фойдаси, киши бировга яхшилик қилса, албатта, ўзига яхшилик қайтиши ҳақида қарашлар баён қилинади ва Искандар келгуси жанг олдида мана шу руҳда тарбияланади. XLVII бобда воқелик жанг майдонига кўчади. Искандар Ҳинд мулкидан чиқиб, Чин кишварига киради.

Асарнинг ана шу ўрнига чуқурроқ эътибор қаратиш лозим. Чунки айна шу ўринда Искандарнинг олдида икки йўл пайдо бўлади:

- а) ақл йўли,
- б) туйғу йўли.

Арасту Искандарга ҳиммат ва адолатнинг улуғ неъматлар эканлиги, муҳолифатнинг зарари, карам ва саховатнинг фойдаси каби камолотга етказувчи фикрларни уқтиради. Берган пандлари орқали шоҳ руҳиятидаги Оллоҳга бўлган эътиқодни мустаҳкамлашга ҳаракат қилади. Бу ерда Навоий ва Арастунинг қилинган ҳар бир яхши амал учун Оллоҳдан мукофот ва ёмон амал учун жазо борлиги (буни савдогарнинг карам ва саховати учун Оллоҳ томонидан мукофотланишида кузатиш мумкин) ҳақидаги қарашлари уйғунлашиб кетади. Шу тариқа шоҳ фикран илоҳиёт билан боғланади. Бу ғайб билан билвосита боғланишдир. XLIV бобдаги назарий муқаддима, XLV бобдаги ҳикоят ва XLVI бобдаги савол-жавоб мана шу боғлиқликни ҳосил қилган. Лекин билвосита боғланиш орқали шоҳ мукаммал бўлолмайди. Бу фикрнинг исботи сифатида XLVII бобда Искандар ҳузурига келган Чин хоқони элчисининг сулҳга эришолмаганини кўрсатиш мумкин. Ақл ишига кўра энди жанг бўлиши муқаррар.

Демак, шоҳ ғайб билан бевосита ҳам боғланиши лозим. Қандай қилиб, деган савол туғилади. Бу ўринда туш ёрдамга келади. Энди Навоий туш воситасида Искандарни туйғу йўлига солади. “Кароматли тушларга сабаб, – дейди Имом Ғаззолий, – уйкуда ғайб тажалли этади. Тушда киши ҳиссиётга бўйсунди, уйғонганда эса ҳиссиётга эътибор бермайди, ақлга бўйсунди” [Эшонкулов 2011:38].

XLVIII бобда хоқон яширин тарзда Искандар ҳузурига келади. Чин хоқони ташрифидан аввал хоқоннинг келиши Искандарга тушида аён бўлади:

*Равон шаҳга арз эттилар бу мақол
Ки: “Келмиш расули ҳумоюн жамол.
Бошидин-оёғига фаарру хуш,
Башар сурати ичра келган суруш”.*
Скандар деди: “Айлабон эҳтиром,

*Анга тахтим оллинда айланг мақом
Ки, бу кеча бир туш кўрубмен гариб,
Бу гар бўлса таъбири эрмас ажиб:
“Кўёш чаманга тушта анвор эди,
Яна бир кўёш ҳам падидор эди.
Келибон кўяр эрди оллимда бош,
Киши кўрмамиш мундоқ ики кўёш [Навоий 2011:110].*

Кўёшдек бир киши келиб унинг олдида бош эгиши Искандарга тушида аён бўлади ва бу эртаси кунлик амалда ўз аксини топади. Элчини юқори кайфиятда кутиб олиши, у билан сулҳ тузиши, можарони тинч йўл билан ҳал қилиши, ҳаттоки хоқонга “Ики даҳр аро сен ато, мен ўғул” дея бош эгишини Искандарнинг ғайбдан бўлган башоратга амал қилиши, деб қараш лозим. Ғайб билан бевосита алоқа қилгач, хузурига келган иккинчи элчи билан сулҳга эришади. Қон тўкишга ҳожат қолмайди.

Агар шоҳ ақл йўли билан сулҳга эришганида, асардаги воқелик ўзани ўзгариб кетган бўларди. Бу ерда шоҳ учун дунёвий илм ҳам, ғайб илми ҳам бирдек зарурлиги, булар шоҳнинг икки қаноти эканлиги уқтирилади. Иккаласи баравар олиб борилганда шоҳ мукамалликка, комилликка эришади. Ғайб илми эса юксак маънавият, пок қалб соҳибларига насиб қилади. Оллоҳнинг борлиқни яратишдан мақсади – ўз аксини кўриш. Оллоҳ жилва қиладиган кўзгу эса кишиларнинг пок қалбидир. Раҳмоний тушлар – пок кўнгилларда Оллоҳнинг жилваланишидир. Бунинг учун, албатта, кишининг қалби пок, маънавияти юксак бўлиши керак. Имом Ғаззолий: “Маънавият соҳиблари ғайб кўзи ила кўра олади. Баъзан унга ваҳий тарзида, баъзан унга туш тарзида аён бўлади. Инсон агар маънан бир оламга юксалса, ерда туриб ҳақиқатни кўради ва моҳиятни англайди. Тўғри туш пайғамбарликнинг қирқ олти жузъидан биридир. Бу ҳолат ҳам энг юксак маънавиятнинг даражаларидан биридир”, – дейди [Эшонқулов 2011:37]. Демак, Навоий туш воситасида Искандарнинг идеал шоҳ эканлигини яна бир қарра исботлаб беради.

Энди иккинчи ўзгариш. Искандарнинг айнан афв-у қарам таърифидаги бўлимда туш кўриб, ғайб билан боғланиши бежиз эмас. Чунки Навоий дostonнинг иккинчи бобидаёқ қарам ҳақида чуқур тўхталиб, унинг Оллоҳнинг сифатларидан эканлигини таъриф қилади. Шу сабабли шоир мазкур тушунча моҳиятини янада кенгроқ очиб бериш тақозоси билан унинг таърифига иккинчи марта тўхталган ва ноанъанавий равишда бешта бобни битта бўлимга бирлаштирган.

Юқоридаги учта бўлимда ҳам подшоҳлар (Масъуд, Чингизхон, Искандар) туш воситасида ғайб билан боғланади, ҳомий руҳ кўрсатмаси билан тўғри йўлни англай боради. Шу сабабли, бу учала бўлим зоҳиран бир-биридан айро кўринса-да, уларни мазмунан битта ҳалқага бирлаштира бўлади. Асарда қўлланган туш мотивини тадқиқ қилиш давомида Навоий асар структураси устида ўта нозиклик ва мукамаллик билан ишлаганлигига амин бўламиз. Дostonнинг бошқа бўлимларидаги бундай боғланишни аниқлаш алоҳида тадқиқот ишини талаб қилади.

“Лисону-т-тайр”да бадий туш ва сафар уйғунлиги

“Хамса” дostonларида қаҳрамонларнинг ички кечинмалари, руҳият тасвири туш орқали очиб берилганига, умуман олганда, туш Навоий ижодида алоҳида аҳамиятга эга ҳодиса эканига амин бўлдик.

Тушларнинг, асосан, йўл, йўловчи образлари ҳамда сафар мотиви билан уйғунликда рўй бериши “Лисону-т-тайр” дostonида яққол кўзга ташланади. Дostonнинг етакчи ғояларини чуқурроқ англашда Шайх Санъон ва Тарсо малика билан боғлиқ туш эпизодлари муҳим аҳамият касб этади. Бу хусусида Ф.Исомиддинов ҳам “Шайх Санъон ҳақидаги қиссаларнинг қиёсий таҳлили” номли номзодлик ишида эътибор қаратган, Аттор ҳамда Навоий ижодида тушлар муҳим ўрин тутгани таъкидлаган [Исомиддинов 2001:11]. “Лисону-т-тайр”нинг уч бобидаги (LXXIX, CXXXIV, CLX) ҳикоятларда тушлар сюжет ҳалқаларининг маълум бир қисмларига тааллуқли ҳисобланиб, ўзлари қатнашган ҳикоятларни шакллантиришга, ғоявий-бадий қувватини юксалтиришга хизмат қилади.

Ушбу тушларнинг дастлабкиси LXXIX бобдаги тушлардир. Шайх Санъон ва Тарсо қиз ҳақидаги бу ҳикоятнинг уч ўрнида туш эпизодлари учрайди. “Лисону-т-тайр” достонини Шайх Санъон ва Тарсо малика ҳақидаги ҳикоясиз, ҳикояни эса Шайх Санъон ва Тарсо маликанинг тушларисиз тасаввур қилиш мушкул. Тушда кечадиган ҳодисалар асарнинг ажралмас қисмига айланади. Шайх Санъон қиссасидаги тушларнинг ўрнини аниқлаш учун достондаги бош – қолипловчи ҳикояни ҳамда Шайх Санъон қиссасини қиёслаб ўрганиш лозим бўлади. Чунки икки ҳикоядан ҳам чиқадиган хулоса бир: олам – борлиқ Оллоҳнинг зуҳуридан иборатдир.

Шу маънода, достонда дунё қушларининг Симуруғни излаб йўлга тушиши ҳақидаги қолипловчи ҳикоя Шайх Санъон қиссасининг рамзлаштирилган вариантыдир. Шайх Санъон қиссаси рамзий шаклдаги қолипловчи ҳикояни реалликка яқинлаштиради. Бу эса асар моҳиятини янада равшанлаштиради. Икки ҳикоянинг ҳам сюжет тизимини синчиклаб қиёслаганда, уларнинг бир хиллигини, инсоннинг минг-минглаб яхши-ю ёмон хислатлари, хисларининг тимсоли бўлган қушлар – Шайх Санъон эканлигини англаш мумкин. Худхуд Симуруғдан афсона айтгач, қушлар табиатида шавқ ўти алангаланиб, йўлга чиқадилар. Шайх Санъон тарсо қиз ҳақидаги тушни такрор-такрор кўргач, унга ошиқ бўлади ва сафарга отланади.

Аслида қушлар ҳам, шайх ҳам Оллоҳ висолини истаб йўлга тушган солиқлар эдилар. Улар бу йўлда жуда кўп машаққатлар, заҳматлар чекадилар. Асл муддаога етгунга қадар қушлар минглаб ҳамроҳларидан, шайх эса саллаю дастори, динидан айриладилар ва тупроқ билан барабар бўладилар. Ҳикоялар сўнгига келиб қушлар ва шайх висолга етдик деганларида, йўлларида яна бир тўсиқ пайдо бўлади. Бу – умидсизлик тўсиғи бўлиб, у қушлар келиб қолган манзилларида ўзларини ожиз ҳис қилиб, “Бу даргоҳ шундай азим ва қўрқинчли эканки, бу ерда бизга на сон бор экан, на салмоқ!”, дея “во ҳасрато” айта бошлаганларида ҳамда шайх тарсо қиз висолига етмай туриб, эгнига яна хирқа кийиб, Каъба сари отланганида кўринади.

Ўрни келганда таъкидлаш керакки, шайхнинг ўз йўлидан қайтишга уринишида энг яқин муриднинг илтижолари сабабдир. Чунки Оллоҳ ҳар бир суюкли бандаларининг яхши ният билан қилган дуоларини ижобат қилади. Мурид ҳам чексиз тоат-у ибодатлари натижаси ўлароқ бир кеча туш кўради. Тушида Муҳаммад пайғамбар (с.а.в.) кириб дейдилар:

*Сидқ ила туз нийятингга офарин!
Саъю олий ҳимматингга офарин!
Онча зоҳир айладинг ажзу ниёз,
Ким тараҳҳум бирла ҳаййи корсоз –
Айлади ажзу ниёзингни қабул,
Нолау сўзу гудозингни қабул [Навоий 2011:121].*

Қушлар фанога эришишдан умидсизликка тушиб турганларида, Худхуднинг тўғри йўл кўрсатгани туфайли уларда қувват ҳосил бўлади. Шайх Санъон эса худди шундай ҳолатга тушиб ортга қайтаётганда, тарсо қиз туш кўради:

*Ноз уйқусида эрди ул пари,
Кўрди тушким инди меҳри ховари [Навоий 2011:124].*

Тушида Исо пайғамбар уни вафо бобида танқид қилиб, энди шайхнинг ортидан боришини буюриб, “Бот этиб, бўлғил мушарраф диниға, Узрунг айтиб, кир анинг оиниға”, дея таъкидлайди. Энди тарсо қиз сафарга отланади, шайхнинг ортидан йўлга чиқади.

Этиборлиси шундаки, юқоридаги икки ҳолатда – қалбга ишқ ўтини солишда ва умидсизлик ҳолатида висолдан дарак беришда қолипловчи ҳикояда Худхуд бажарган вазифани Шайх Санъон қиссасида туш мотиви бажаради. Айтиш мумкинки, “Лисону-т-тайр”нинг қолипловчи ҳикоясида Худхуд қанчалик аҳамиятга молик бўлса, Шайх Санъон қиссасида туш шунчалик аҳамиятлидир. Худхуд ва туш образлари замирида инсон қалбида, руҳиятида мудом чарх уриб турувчи олий туйғу – Оллоҳга бўлган интилиш туйғуси борлигини кўриш мумкин. Чунки инсон туйғулари рамзи бўлган қушларни Худхуд тимсолида, шайхни эса инсон руҳиятининг кўзгуси бўлган туш тимсолида сафарга чорлаган куч ана шу олий туйғудир.

“Лисону-т-тайр”нинг СХХХIV бобида келтирилган тушнинг ўрнини белгилашдан аввал ушбу ҳикоятнинг қандай ғояни исботлашга хизмат қилаётганини аниқлаб олиш керак. Достоннинг СХХХII бобида бир куш Худхудга “Эй йўл кезувчи! Мен тангри хаёли билан доимо ўзимни хуш тутаман. Мен ундан шу тариқа бир нафас ҳам айрилиқда бўлмаганим ҳолда, у томонга сафар қилишимнинг нима ҳожати бор”, дея савол беради. У қушнинг Худхудга берган саволидан “Мен Оллоҳнинг зуҳуриман, шунинг учун сафар қилсам ҳам, қилмасам ҳам, барибир, бир куни унга қайтаман-ку”, деган мазмун келиб чиқади. СХХХIII бобда Худхуд савол берувчи қушга жавоб қилади: “Сен тангри менинг қалбимда, деб қанчалик лоф урганинг билан у сенинг сўзингни қабул қилмаса, бекордир”. Худхуд ўз фикрларининг исботи сифатида СХХХIV бобда Шайх Бистомий ўлимидан сўнг бир куни муридининг тушига кирганлиги ҳақидаги ҳикоятни келтиради. Тушида мурид шайхдан “Бизга ҳолингдин аён этгил хабар, Ким санга не қилди ҳайи додгар?” дея аҳвол сўрайди. Шайх шундай жавоб қилади: “Лаҳад қаърига кирганимдан сўнг, савол берувчи малоиклар мендан: сенинг яратувчинг ва абадий мураббийинг ким, деб сўрадилар.

Мен дедим: Бу сўзни мендин сўрмангиз,

Гар жавобе демасам ёзгурмангиз.

Айлангиз бориб савол андинки: ул –

Бандалиг сори манга берурму йўл?

Қуллугумга гар қабул ўлса хитоб,

Ул хитоб-ўқ сизга кофийдур жавоб [Навоий 2011:188].

Фаришталар шайхдан шу жавобни олиб турганларида, юқоридан олий хитоб келади:

“К-эй савол аҳли, буқим масъулдур

Бандаи мустаҳсану мақбулдур.

Бўлмайин равшан онинг нурига кўз,

Ўз демоқлик бирла келмас рост сўз” [Навоий 2011:189].

Мазкур ҳикоят Худхуд фикрини далиллашда қанчалик аҳамиятли бўлса, ушбу ҳикоят структурасида туш шунчалик аҳамиятли ва муҳимдир. Сабаби, тасаввуфда “туш бирор бир ғояни, эътиқодни тасдиқлаш, ўз йўлининг тўғрилигига ишора этиш ва бунинг учун улуғ салафлардан мадад ва шафоат тилаш истагига хизмат қилган” [Комилов, 2009:60].

Достондаги учинчи, яъни СХХ бобдаги туш Ҳайрат водийсига берилган таърифни исботлашга хизмат қилади. Унда жаҳонни забт этган бир подшоҳнинг гўзал қизи бир йигитга ошиқу беқарор бўлади. Сабаби куйидагича:

Иттифоқо бир кеча туш кўрди ул,

Пайкареким тоқатиға урди йўл.

Рухдин бўлгон мужассам пайкари,

Хусн авжи узра меҳри ховари [Навоий 2011:228].

Мазкур тушда ҳикоянинг келгуси воқеалари ҳақида ҳам башорат қилинади:

Бу – чароғи меҳру, ул – бадри мунир,

Иккиси бир тахт уза оромгир.

Дам-бадам нўш айлабон жоми висол,

Бир-бирисидин олиб коми висол [Навоий 2011:228-229].

Малика юқоридаги тушни кўргач, уйқудан беқарор бўлиб уйғонади ва кўнгил мулкидан қарори йўқолади. Энди унда руҳий сафар жараёнлари бошланади.

Ҳайрат водийсига қадам қўйган кишининг кўнглида ишқ ўти бўлиши керак. Чунки ишқ ўтида куйган кишигина барча ҳодисотдан ҳайратга тушади. Шу сабаб ишқ Ҳайрат водийсига қадам қўйиш учун зарур. Бу водийга қадам қўйиб ундан эсон-омон ўта олган кишигина Фано водийсига ўта олиши, ундан сўнг эса асл муддаога – Оллоҳ висолига етиши мумкин экан. Навоий эса ҳикоя қаҳрамони қалбида ана шу ишқни пайдо қилишда тушдан фойдаланади. Зеро, кароматли тушлар уйқуда ғайбнинг тажалли этишидир. Ғайб эса ойнадек пок ва шаффоф кўнгиллардагина жилва қилади.

Демак, асардаги бадий тушлар қаҳрамонларга Ҳақ йўлни кўрсатади, уларни сафарга чорлайди. Шу сабабдан достон композициясидаги бадий тушларни сафар мотиви билан

уйғунликда тадқиқ қилиш асар мазмуни, бадиияти ва ғоясини янада чуқур англашга имкон беради.

Хулоса шуки, улуғ ижодкор ўз дostonларида йўл, йўловчи, сафар ва манзил талқинларида бадий тушлардан маҳорат билан фойдаланган. Ушбу тимсоллар ва тушлар ўртасидаги поэтик алоқадорлик, тушларнинг асар сюжет ҳамда композициясидаги аҳамияти жуда юкори. Дostonларнинг ҳар бирида тушларнинг қўлланишида муштарак ва фарқли жиҳатлар мавжуд. Шунингдек, ушбу тушларни вазифаси ҳамда моҳиятига кўра турлича таснифлаш мумкин. Фолклоршунослик, тасаввуфшунослик, психология каби илмларда туш ҳақида мавжуд назарий қарашлар Навоий дostonларига татбиқ этилган. Тушларни кузатиш орқали Навоийнинг илмий қарашларини Ғарб илм-фанининг айна йўналишидаги ютуқлари билан қиёслаш, қолаверса, ижодкор дostonларида бадий тушлар талқинида қайси Шарқ мутафаккирларининг назарий фикрлари асос бўлиб хизмат қилганини аниқлаш мумкин.

Иқтибослар/Сноски/References

1. Abu Homid al-G‘azzoliy. Ihyou ulumid-din: Ilm kitobi. – Toshkent: Movarounnahr, 2007. – 144 b.
2. Алишер Навоий. Фарҳод ва Ширин. Тўла асарлар тўплами. – Тошкент: Ғафур Ғулом номидаги НМИУ, 2011. Ж. 6. – 812 б.
3. Алишер Навоий. Лайли ва Мажнун. Сабъаи сайёр. Тўла асарлар тўплами. – Тошкент: Ғафур Ғулом номидаги НМИУ, 2012. Ж. 7. – 696 б.
4. Алишер Навоий. Садди Искандарий. Тўла асарлар тўплами. – Тошкент: Ғафур Ғулом номидаги НМИУ, 2011. Ж. 8. – 704 б.
5. Алишер Навоий. Лисон ут-тайр. Тўла асарлар тўплами. – Тошкент: Ғафур Ғулом номидаги НМИУ, 2011. Ж. 9. – 768 б.
6. Азизиддин Насафий. Комил инсон китоби. – Тошкент: Ғафур Ғулом номидаги НМИУ, 2021. – 232 б.
7. Baxtin M. Romanda zamon va xronotop shakllari (Tarjimon, so‘zboshi, izoh va sharhlar muallifi: U.Jo‘raqulov). – Toshkent: Akademnashr, 2015. – 288 b.
8. Эшонқулов Ж. Ўзбек фольклорида туш ва унинг бадий талқини. – Тошкент: Фан, 2011.
9. Freyd Z. San’atkor va xayolparastlik // Tafakkur. – Toshkent, 2014. № 6. – B.71.
10. From E. Inson qalbi: uning ezgulik va yovuzlikka bo‘lgan layoqati / Rus tilidan Abdunabi Abduqodirov tarjiması. – Toshkent: “O‘zbekiston”, 2016. – 104 b.
11. Homer. Iliada / Ruschadan Qodir Mirmuhamedov tarjiması. – Toshkent: “Ilm-ziyo-zakovat”, 2020. – 624 b.
12. Исомиддинов Ф. Шайх Санъон ҳақидаги қиссаларнинг қиёсий таҳлили (Фаридиддин Аттор ва Алишер Навоий асарлари асосида): филол.фан.номзоди...дисс.автореф. – Тошкент, 2001.
13. Хусайн ибн Иброҳим Муҳаммад ат-Тифлисий. Мукамал туш таъбирномаси / Форсчадан Маҳмуд Ҳасаний таржимаси. – Тошкент: “Муҳаррир” нашриёти, 2011.
14. Комилов Нажмиддин. Тасаввуф. – Тошкент: Мовароуннахр, 2009. – 448б.
15. Uludağ S. Tasavvuf terimleri sözlüğü. – Istanbul: Marifet, 1995. – 604 s.

ISSN 2181-9904

Doi Journal 10.26739/2181-9904

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

2-JILD, 3-SON

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ
ТОМ-2, НОМЕР-3

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY
VOLUME-2, ISSUE-3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000